
ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Lupicinio Íñiguez

Universitat Autònoma de Barcelona

EL COMPORTAMIENTO EN EL MEDIO CONSTRUIDO Y NATURAL.

SEMINARIO SOBRE LA INVESTIGACION DE LA PSICOLOGIA AMBIENTAL EN
ESPAÑA.

ORELLANA (Badajoz). 24/26 de Septiembre de 1992

1. LOS MÉTODOS DE LA PSICOLOGIA AMBIENTAL.

1.1. Los dos Métodos de las Ciencias Sociales.

No sin cierta ironía, J. Ibáñez (1985) aludía hace algún tiempo a una división radical en las Ciencias Sociales, llamando a una parte "numerería" y a la otra "palabrería" y suponiéndoles una rivalidad, por otra parte, difícilmente ocultable. Si tomamos en cuenta esta distinción, no cabe duda de que podemos coincidir en que ella misma enmarca suficientemente la reflexión metodológica en el conjunto de las Ciencias Humanas y Sociales. Más concretamente, la reflexión sobre "los dos métodos" quedaría centrada en su contexto específico: la tradición dominante en nuestra disciplina, "la numeraria". La problemática que está tras esta polémica pertenece necesariamente al ámbito de lo epistemológico, lo que proporciona una nueva dimensión distinta a la de una discusión en términos estrictamente metodológicos.

En efecto, aunque tradicionalmente se habla de "los dos métodos", sería más interesante realizar previamente otra clasificación, la de las "dos metodologías" de las Ciencias Sociales.

Nos limitaremos a realizar un breve panorama y una caracterización elemental de lo que ha sido la orientación dominante en Ciencias Humanas y Sociales: la "numerería", sin detenernos en describir la otra orientación, menos frecuente, que podríamos denominar de modo general hermenéutica, "la palabrería". Y si no lo hacemos es por la menor presencia que hasta ahora ha tenido en Psicología. Sin embargo, debemos reconocer que poco a poco, y a caballo de las respuestas que intentan darse a los problemas específicos de la disciplina, va tomando una importancia mayor. De cualquier forma, al centrar el problema de los dos métodos, que es en realidad más técnico que metodológico, aparecerán de forma breve algunos de los tópicos más importantes.

Es habitual en Ciencias Sociales y Humanas encontrar, a lo largo de su historia, una separación radical entre los métodos experimentales y los métodos observacionales. En el fondo, se trata del conjunto de problemas que se debaten en todo proceso de investigación empírica. Por ello, plantea cuestiones de naturaleza epistemológica, los problemas relacionados con la medida, de forma relevante y, en general, los que se derivan de la forma concreta que toman los distintos métodos de investigación. Es en los supuestos metodológicos y en los problemas relacionados con la medida donde descansa la mayor parte del problema. Las opciones epistemológicas de carácter general, cuando se plantean, determinan todo el proceder subsiguiente. Pero, también es cierto que, en Ciencias Sociales y Humanas, la medida encierra aspectos de enorme influencia en su desarrollo. Muchas veces las decisiones que se toman en uno y otro sentido legitiman o no, aunque no necesariamente validen, todo el procedimiento a seguir. Sin embargo, aquí simplemente trataremos, de forma incluso un poco superficial, los métodos de investigación, dejando de lado estos problemas de ámbito mucho más general.

Además de característica histórica, la división entre método experimental y método correlacional permanece en toda su intensidad en los momentos actuales (Alvira et al. 1981) y toma incluso carta de naturaleza convirtiéndose en categoría clasificadora que poco a poco va abriendo brechas en los miembros de cada comunidad científica.

El método más ampliamente utilizado en Psicología es el experimental. Incluso, tras haber sido sometido a fuertes críticas como, en Psicología Social, la de Israel y Tajfel (1972) respecto a su realización en un vacío social y el cuestionamiento de su pertenencia, continúa manteniendo toda su vigencia.

Este método está definido específicamente por un conjunto de características. Básicamente, éstas son la introducción o manipulación de las variables de las que queremos conocer sus efectos (Variable Independiente). Paralelamente a esta manipulación, se busca anular los efectos de otras variables presentes en la situación (Variables Intervinientes). Si la manipulación de la Variable Independiente es exitosa, es decir, si se logra articular grupos de individuos que reciben un único valor de la variable, entonces se interpreta que la situación está completamente controlada y que, por lo tanto, los efectos observados pueden ser directamente atribuidos a esta manipulación. Si hubiera que encontrar una característica global y definitiva del experimento, hablaríamos pues de control al que habría de añadir también una cierta idea de relación causal.

Contrariamente, los estudios correlacionales que, sin duda alguna, han sido utilizados también de forma amplia en Psicología, tienen características completamente diferentes. Frente a la manipulación propia del método experimental, los métodos correlacionales optan por la observación, sin intervención o reduciéndola al máximo posible, del fenómeno que se pretende investigar. En su pretensión de mayor realismo, estos métodos parecen mejor adaptados a un estudio amplio de la interacción socio/ambiental. Sin embargo, por el hecho de no poder controlar las variables intervinientes y no deseadas y por no manipular las variables pertinentes, estos métodos tienen una dificultad fundamental para estudiar tanto las relaciones como los efectos que éstas producen.

Simplemente, por constatar la dicotomía métodos experimentales/métodos correlacionales no se encuadra justamente el problema, dado que esta dicotomía es la confirmación de una realidad que bien puede ser signo de una dificultad profunda. Por ello, para una auténtica interrogación de esta dicotomía, parece pertinente situarla en sus relaciones con la validez interna y la validez externa tal y como señalaron Campbell y Stanley (1973) y más recientemente en nuestro país, y de forma excelente, Alvira y otros (1981).

Hablamos de Validez Interna para referirnos a la relación existente (generalmente de tipo causal) entre las variables que se analizan. Nos referimos a ella cuando puede establecerse que los cambios observados en una variable dependen de los de otra (Campbell y Stanley, 1973). Es en este sentido, por ejemplo, que decimos que para poder interpretar satisfactoriamente un modelo debe quedar establecida esta clase de validez.

Paralelamente, hablamos de Validez Externa para referirnos al hecho de la posibilidad de generalización de los resultados obtenidos más allá del ámbito específico en el que se ha realizado el análisis.

De forma intuitiva, suele pensarse que la validez interna es característica casi exclusiva del método experimental y que, por el contrario, la validez externa lo es del método correlacional. Esta intuición descansa en dos tipos de ideas. Por una parte se piensa que el experimento, por sus características de control de la situación, por la manipulación de las variables independientes, garantiza dicha validez. Por otra es habitual encontrar la idea de que el método correlacional, por su carácter de mayor globalidad, propicia la generalización.

Hay que decir, sin embargo, que esta intuición se cuestiona de forma inmediata:

1. No es nada obvia la identificación de validez externa con el método correlacional. Si tenemos en cuenta lo que han señalado Campbell y Stanley (1973), se puede identificar una relación particular entre las dos clases de validez: la validez interna es la condición indispensable de la externa, pero la interna no implica la externa. En el caso del método correlacional, su tendencia aparente a la generalización se ve contestada por las dificultades para ofrecer garantías suficientes sobre la validez interna.

2. Del mismo modo, no es nada obvia la identificación de la validez interna con el método experimental. A pesar de las mayores garantías que ofrece el método experimental con respecto a la validez interna, no asegura las posibilidades de su generalización. Además también se ha puesto en duda la validez interna del experimento por ejemplo por razón del denominado "efecto del experimentador" (Rosenthal, 1966), las "características de la demanda" (Orne, 1962) o, más generalmente, por lo que se ha dado en llamar "artefactos experimentales".

Ante estos problemas las soluciones que se han propuesto han sido muy variadas. Los problemas relacionados con la validez interna se han querido solucionar mediante un control mayor de las situaciones experimentales y de los posibles artefactos. Es la que podemos denominar "estrategia experimental para controlar los problemas de la experimentación", lo que no deja de ser ciertamente contradictorio. Por el contrario, los problemas planteados en razón de la validez externa se han visto como menos solucionables. La razón que se da en estos casos se refiere al problema de la inducción y la justificación lógica (Alvira et al. 1981). A niveles prácticos ha provocado la búsqueda de soluciones entre los partidarios de estos métodos. El experimental, por ejemplo, ha optado con frecuencia por una mayor y más compleja sofisticación. En el método correlacional se ha acudido al uso, cada vez más frecuente, de técnicas de análisis multivariantes, que se suponen capaces de descubrir las relaciones causales.

Pero sería ingenuo proseguir en este tipo de análisis pues oculta que algunas de las dificultades planteadas en los dos métodos y su relación con la validez se han suscitado a partir de críticas fuertes al uso de estos métodos, particularmente el experimental (Harré y Secord, 1972). La crítica de la

adecuación al estudio de los fenómenos sociales del método experimental y de los "métodos empíricos" en general, constituye sin duda un elemento de mayor importancia. Convendría pues situar el problema en el ámbito de lo epistemológico para discutir lo que puede estar verdaderamente en juego: las relaciones entre teoría y método y entre método y realidad.

1.2. La relación entre Teoría y Método

Para hablar de las relaciones entre teoría y método hay que citar algunos elementos que las hacen más visibles y que ayudan a entender los problemas que están implicados. Por ejemplo, parece aconsejable asumir de forma clara la importancia que los datos empíricos tienen en el progreso del saber científico. Sobre este punto parece haber un acuerdo bastante generalizado, el problema aparece cuando se trata de ver cuál es verdaderamente el papel de los datos en este proceso. A este respecto, se pueden distinguir dos orientaciones, representativas cada una de ellas de una forma particular de ver cuál es esa relación y cuáles son los problemas implicados.

La primera confiere a los datos tal importancia que su acumulación constituye el corpus teórico de la disciplina. Desde este punto de vista, la relación teoría/método descubre características particulares: las distintas ciencias utilizan métodos concretos para recoger y analizar datos de los que extraen cierto número de conclusiones que apoyan la teoría. Tal y como señalan Alvira y otros (1981), entre la teoría y la metodología se establece una relación particular estructurada recursivamente: por un lado el tipo de problemas a investigar determina los métodos a utilizar y, por otro, el uso de métodos concretos influye fuertemente en la solución de estos problemas. En este sentido, se ha podido describir los efectos debidos al uso incorrecto de los métodos, la dimensión "substantiva" del método y la reactividad debida al método.

La segunda se identifica como una orientación que va en la línea de colocar el problema de la relación teoría/método en el ámbito más amplio de las implicaciones epistemológicas. En este sentido, no parece conveniente negar la posibilidad de "hacer ciencia" de lo inobservable, ni que los observables sean elementos incontestables ni que la mayor cantidad de datos empíricos que confirman una teoría aumenten su veracidad (Ibáñez, 1985); sin embargo, parece aconsejable asumir que la teoría y la realidad están relacionadas, y que no puede establecerse una independencia absoluta entre ellas (Ibáñez, 1985; Gergen, 1985).

Sin olvidar el posible acuerdo antes mencionado sobre la importancia de los datos empíricos, se ve cuál es la segunda aproximación al problema:

- **La preponderancia del marco teórico sobre los datos.** Es decir, no es tan importante ni tan determinante la decisión sobre los métodos como el marco teórico del que surgen. La experimentación, es desde esta perspectiva un método capaz de generar resultados más satisfactorios que los que generaría una epistemología positivista sin recurrir a la experimentación como señalaba Ibáñez (1985). Las propuestas teóricas en la elaboración de los métodos determinan sus resultados y esto probablemente más que a la inversa.

- **La reflexión** sobre la eficacia de la metodología establecida, unida a las carencias de la teoría, proporciona la oportunidad de elaborar **métodos "alternativos"** para el análisis de los procesos sociales como aparecen ya en algunas de las "orientaciones críticas" de la Psicología (Ibáñez, 1985).

1.3. El Análisis de Datos

Todo método o técnica de recogida de información desemboca necesariamente en su análisis. Aunque la afirmación resulta tan obvia, su valor se encuentra en el hecho de que encierra algunos de los problemas metodológicos y teóricos más sintomáticos. En efecto, hay que introducir el proceso de análisis de datos en la relación teoría/método pues en muchas ocasiones las carencias e incluso la falta total de relación entre ellos se ve compensada por una pretendida rigurosidad y sofisticación de ésta última. Nos centraremos exclusivamente en los análisis de datos cuantitativos para citar, a modo de ejemplo, dos problemas de gran importancia: la crítica al empiricismo y la testabilidad de los modelos teóricos en Ciencias Humanas y Sociales.

a) **Crítica al empiricismo.**

Es bastante frecuente sustituir una fuerte carencia teórica o una gran debilidad por una extraordinaria sofisticación en el análisis de los datos. Este fenómeno está igualmente presente tras el uso de métodos experimentales que tras el uso de los correlacionales.

Algunas de las técnicas de análisis de datos disponibles son tan complejas y tan potentes que pueden ser utilizadas para ocultar el escaso interés de muchos estudios dándoles un **valor de verdad** impensable con otro procedimiento. Por ejemplo, el uso de los análisis de varianza multivariados, cuando se utiliza el método experimental, induce frecuentemente un tipo de planteamiento concreto en los diseños experimentales y una tendencia al "todo es susceptible de ser analizado". En los casos de uso de métodos correlacionales, las técnicas de análisis multivariantes se han hecho completamente imprescindibles en cualquier estudio que se precie sirviendo en realidad para aumentar el propio reconocimiento académico-científico de quien las utiliza. En ocasiones es simplemente la propia presencia de tablas o de listados de ordenador lo que provoca este efecto tan espectacular.

b) **La testabilidad de los modelos teóricos en Ciencias Humanas y Sociales.**

Existen al menos tres razones que cuestionan la testabilidad estadística de los modelos teóricos en Ciencias Humanas y Sociales o, en concreto, de las hipótesis. Estos problemas han sido tratados de forma excelente por Meehl (1967, 1978) y Rozeboom (1960).

La primera razón se centra en los problemas relacionados con el carácter de la medida en Psicología. Uno de los más importantes radica en el hecho de que toda medida en Psicología implica segmentación y el comportamiento no es susceptible de ser segmentado puesto que es un flujo sin partición posible.

La segunda descansa en un mecanismo "perverso". Meehl (1967, 1978) ha argumentado la falacia de la hipótesis nula y de los indicadores de la significación. Toda hipótesis nula en Ciencias Humanas es falsa pues la diferenciación es una característica intrínseca de la persona y, por tanto, el hecho de que la hipótesis es rechazada o no experimentalmente siempre puede atribuirse directamente a la imperfección de los instrumentos utilizados.

La tercera (Meehl, 1967, 1978) es una consecuencia de la anterior. En las Ciencias Físicas que pueden realizar predicciones numéricas, la mejora del instrumento de medida incrementa su corroborabilidad. Por el contrario, en Ciencias Humanas se produce el efecto contrario: aumentar la precisión de un diseño experimental conduce siempre a la probabilidad anterior que se aproxima al 50% en el hallazgo de una diferencia significativa en la dirección predicha teóricamente. Por tanto, la corroboración producida por el aparente éxito es muy débil y se debilita aún más a medida que aumenta la precisión del instrumento utilizado.

A pesar de todo lo dicho es claramente perceptible una supeditación de la teoría al método. No obstante hay que reconocer que la metodología, los aspectos técnicos de la prueba y el análisis de resultados son elementos de gran importancia que ninguno de ellos ha de ser perdido de vista. En este sentido, se trata de otorgar a la metodología, a la teoría y a la epistemología el lugar que les corresponde, que no es otro sino el que apoya al progreso de la Psicología Ambiental.

Es por ello que cada día cobra mayor fuerza e impulso la discusión y el uso de los métodos cualitativos presentándose en ocasiones como verdaderas alternativas a muchos de los problemas teóricos planteados y, sin duda, a los metodológicos.

Lo que he pretendido en este apartado es describir un panorama para centrar los parámetros de una reflexión crítica sobre la metodología en Psicología Ambiental. Veremos ahora algunos aspectos más puntuales de las distintas "realidades" en la investigación.

2. UN DIAGNOSTICO

Es difícil "medir" el "estado" de evolución de una disciplina, o un área temática con vocación de disciplina. Quizás, los indicadores más interesantes sean los "Handbooks", las revisiones del "Annual Review" y las revistas "entronizadas" por la disciplina. En el contexto de nuestro país, tenemos además las Actas de las distintas reuniones de Psicología Ambiental.

Me propongo ilustrar, precisamente mediante algunos de estos ejemplos cómo, en Psicología Ambiental, la metodología es un tópico de **interés menor** por una parte, y una **laguna**, por otra.

a) El "Handbook of Environmental Psychology"

Por empezar en alguna parte, una descripción de los métodos de la Psicología Ambiental, no ha merecido la atención de un capítulo propio en el Handbook de Stokols y Altman (1987).

Puesto que esto representa una situación atípica, la pregunta inmediata es: ¿Qué es lo que no existe, los métodos de la Psicología Ambiental, o la propia Psicología Ambiental?. Hay que reconocer, no obstante, que algunos temas captan la atención de distintos autores, como el eclecticismo metodológico, defendido en la contribución de Altman y Rogoff (1987), o la validez, en la reflexión que realiza Winkel (1987). También se encuentran a lo largo de las distintas contribuciones -particularmente del Volumen primero- reflexiones de altura sobre aspectos metodológicos. Pero, esta situación hace patente la desatención que han merecido.

Entiendo que esto sucede principalmente por dos razones: nunca ha existido lo que podemos denominar una **metodología específica** de la Psicología Ambiental, y se han asumido de manera automática los "estereotipos metodológicos" propios de la Psicología General.

b) Las revisiones del "Annual Review"

Han sido hasta la fecha cinco, las revisiones aparecidas en los "Annual Review". Las cinco muestran, aparte del interés intrínseco en la demarcación de la Psicología Ambiental, los mismos síntomas ya reseñados del Handbook.

La primera de ellas (Craik, 1973), es un excelente punto de referencia sobre lo que es la Psicología Ambiental, su alcance y sus límites. Para Craik, la Psicología Ambiental es un "área de investigación" inserta en un campo de investigación interdisciplinar. Quizás por ello, no proporciona, con la misma exhaustividad que utiliza al describir los tópicos de investigación, cuál es la metodología propia. En este tema, Craik solamente cita Técnicas de recogida de información y procedimientos de Análisis de datos, sin ninguna profundización o reflexión metodológica.

La segunda revisión (Stokols 1978), presenta la Psicología Ambiental como "campo interdisciplinario en el estudio de las relaciones Persona/entorno". Su particularidad, no obstante, es la de haber señalado el continuum existente entre la teoría y la aplicación. Por lo que respecta al aspecto metodológico, de la misma manera que en el caso anterior, Stokols se limita a citar Técnicas de recogida de información y procedimientos de Análisis de datos sin ninguna reflexión de mayor entidad (o al menos equivalente a la que realiza en el ámbito disciplinar).

La tercera (Russell y Ward, 1982), presenta a la Psicología Ambiental como "una rama de la Psicología que proporciona una explicación sistemática de la relación entre la persona y el entorno". Queda pues limitada a una "rama" de la Psicología. Quizás por ello también, la descripción metodológica se limita, como no, a la descripción de las Técnicas de recogida y a los procedimientos de Análisis de datos. Aporta, no obstante, dos reflexiones de gran importancia: que es la hora de **pensar**, más que la de **recoger datos**; y la llamada, casi desesperada, a una mayor **rigurosidad metodológica**.

La cuarta revisión (Holahan, 1986), nos presenta la Psicología Ambiental como el estudio de la interacción entre el entorno físico y la experiencia y comportamiento humanos. Esta mayor entidad (casi disciplinar) conferida a la Psicología Ambiental, no se corresponde con la magnitud de su reflexión metodológica. Así, se limita también a un repaso de las técnicas de recogida de información en las distintas subáreas.

La quinta y última (Saegert y Winkel, 1990), enfatiza el carácter interdisciplinar de la Psicología Ambiental, y la define como el estudio de las relaciones Persona/Ambiente. Quizás es esta la más profunda por lo que respecta a la metodología. Sin detallar ni los contextos epistemológicos de las distintas metodologías, ni sus procedimientos, aporta una reflexión fundamental sobre cuáles han de ser las "intenciones de investigación". Describe una intención "tecnológica" (para la solución de problemas) y otra "interpretativa" (identificación de los temas principales y las preocupaciones sociales más acuciantes). Frente a éstas, propone una "intención transformativa" que, siendo una especie de mezcla de las anteriores, representa una mayor coherencia con el énfasis interdisciplinar y social que representa su postura.

De este rápido repaso por las revisiones del Annual Review, se desprende exactamente el mismo diagnóstico, y nos confirma la idea de la "impertinencia", asumida más o menos implícitamente, de una reflexión metodológica.

c) El "Journal of Environmental Psychology"

Hemos tomado para esta descripción los volúmenes aparecidos en el año 1990 y en el 1991. Pretendemos mostrar, en este caso, la estereotipia y el mimetismo respecto a la Psicología en general, de los métodos usados en Psicología Ambiental.

Hemos categorizado los distintos artículos aparecidos en ocho categorías: Teóricos, Revisiones (históricas, temáticas, etc., sin mayores pretensiones teóricas), Experimentales, Cuasi-experimentales, Correlacionales, Pre-cualitativos (o si se prefiere, post-cuantitativos) y Mixtos (que usan a la vez métodos cuali y cuantitativos). He aquí el número de artículos en cada una de las categorías:

Teóricos	0
Revisiones	9
Experimentales	13
Cuasi-experimentales	1
Correlacionales	14
Pre-cualitativos	2
Mixtos	1
Cualitativos	1
TOTAL	42

Hay que notar en primer lugar, evidentemente, que no hay ni un solo artículo teórico en dos años. Por lo demás, el resto replica la situación generalizada de la polaridad Experimental/Correlacional.

Dejando una descripción más detallada de estos artículos para un trabajo monográfico de mayor entidad, hay que decir, no obstante, que la mayor parte de las contribuciones empíricas son homogéneas en una característica: la relación inversamente proporcional entre la sofisticación del análisis de datos y la adecuación del método (a mayor sofisticación menor adecuación). Con frecuencia se encuentra, además, una falta notable de relación entre el nivel de especificidad de las técnicas de medida y el de los objetos que se pretenden medir. Podemos notar también, la enorme "extensión semántica" que ha ido adquiriendo el término "experimental".

d) "Psicología Ambiental: Intervención y evaluación del entorno"

Se trata, evidentemente, de las Actas de las últimas Jornadas de Psicología Ambiental (De Castro, 1991). Hemos tomado este libro como representativo del estado actual de la Psicología Ambiental en España.

Si usamos la misma categorización que en el caso anterior, encontramos (no hemos tenido en cuenta los textos de los Simposiums):

Teóricos	3
Revisiones	10
Experimentales	1
Cuasi-experimentales	5
Correlacionales	31
Pre-cualitativos	1
Mixtos	1
Cualitativos	7
TOTAL	59

El panorama no se aleja del descrito en el apartado anterior, salvo en el caso de una menor frecuencia de los trabajos experimentales y una mayor presencia de los trabajos cualitativos y teóricos. Esta situación es mimética con otras disciplinas y áreas de investigación en España donde, un discurso marcadamente pro-experimental, no se corresponde con el tipo real de investigación que se realiza (véase, por ejemplo, el caso de la Psicología Social).

Como en el caso anterior, sería necesaria una descripción más detallada en un estudio monográfico posterior. Pero hay que decir que el diagnóstico es mucho más pesimista que en el caso del "Journal", pues lo más claramente presente es la inadecuación generalizada del método usado, unido a una desmesurada sofisticación de los análisis de datos que no hace sino enmascarar las carencias, sobretodo teóricas.

Hay que reconocer, en todo caso, que esta situación merece un diagnóstico más optimista si se enfoca desde otro punto de vista. En efecto, la producción, tanto empírica como teórica, en la Psicología Ambiental española, crece incesantemente en los últimos años. Este crecimiento es evidente que no se realiza siempre en las mejores condiciones (institucionales, económicas, etc.) ni representa una rigurosidad total en el uso de los distintos métodos o técnicas. Pero, sin duda alguna, tiene efectos positivos que podremos ir notando paulatinamente: la familiarización con los problemas de la investigación, la importancia atribuida a los aspectos teóricos y metodológicos, la mejora del ajuste entre teoría y aplicación, etc.

3. PROPUESTAS PARA UN DEBATE

Lo más propio, siguiendo la retórica estándar de una contribución de este tipo, sería presentar ahora las conclusiones. Más que concluir, pretendo promover un debate sobre la metodología de la Psicología Ambiental. Y esta anticipación es, más bien, la de algunas líneas sobre las que comenzararlo:

- . las relaciones Teoría-método
- . el debate método cuantitativo - método cualitativo
- . el debate correlacional - experimental
- . las implicaciones provenientes del carácter interdisciplinar de la Psicología Ambiental
- . la distinción entre métodos y técnicas
- . la relación entre teoría - método - técnicas - análisis de datos
- . el continuum teoría - aplicación
- . la investigación - acción

En mi opinión, estas líneas permitirían una reflexión que, a la vista de la situación actual, es **ineludible**. Cualquiera cosa que la Psicología Ambiental quiera (y deba ser) depende en buena medida de este debate. Y esto es aún más importante en nuestro país donde se encuentran, de manera más evidente, las carencias de la desconsideración de las implicaciones metodológicas, la desatención de la formación metodológica y la falta de definición de las líneas de profesionalización.

Aprovechar el crecimiento de la Psicología Ambiental, tanto en la investigación como en el ámbito de la aplicación, para profundizar en los aspectos metodológicos permitiría ir "optimizando" nuestro trabajo. No se trata de imponer un punto de vista ni teórico ni metodológico. Se trata de aumentar nuestro conocimiento de las **reglas a seguir**, y **seguirlas** de la manera más ajustada posible. Esta es la forma de llegar a ser **más rigurosos, más precisos** y, por qué no, **más creíbles**.

Parfraseando a Russell y Ward (1982), abrir un espacio a la reflexión es ahora más importante que producir, automáticamente, datos y datos.

REFERENCIAS

Altman, I. & Rogoff, B. (1987) World views in Psychology: Trait, Interactional, Organic and Transactional Perspectives. In D. Stokols & I. Altman (Eds.) op. cit.

Alvira, F. et al. (1981). Los dos métodos de las Ciencias Sociales. Madrid, CIS.

Campbell, T. & Stanley, J.C. (1973) Diseños experimentales y cuasiexperimentales en la investigación social. Buenos Aires, Amorrortu.

Craik, K.H. (1973) Environmental Psychology. Annual Review of Psychology. pp.403-422

De Castro, R. (Comp.) (1991) Psicología Ambiental: Intervención y evaluación del entorno. Sevilla, Arquetipo Ediciones.

Gergen, K. (1985) The social constructionist movement in modern psychology. American Psychologist. 40, 3, pp.266-275

Harre, R. & Secord, P. (1972) The explanation of social behavior. Oxford, Basil Blackwell.

Holahan, C.J. (1986) Environmental psychology. Annual Review of Psychology. 37 pp.381-407

Ibáñez, T. (1985). "New Look" en Psicología Social. U.A.B. Documentos de Psicología Social. Serie Monografías, No.1.

Israel, J. & Tajfel, H. (Eds.) (1972) The context of social psychology: a critical assessment. London, Academic Press.

Journal of Environmental Psychology, 1990, 10.

Journal of Environmental Psychology, 1991, 11.

Meehl, P.E. (1967) Theory-testing in psychology and physics: a methodological paradox. Philosophy of Science. June, pp.103-115.

Meehl, P.E. (1978) Theoretical risk and tabular asterisk. Sir Karl, Sir Popper and the slow progress of the soft psychology. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 46, 4 pp.806-834

Orne, M.T. (1962) On the social psychology of the psychological experiment: with particular reference to demand characteristics and their implications. American Psychologist. 17, pp.776-783.

Rosenthal, R. (1967) Covert communication in the psychological experiment. Psychological Bulletin. 67, pp.356-367.

Rozeboom, W.S. (1960) The fallacy of the null-hypothesis significance test Psychological Bulletin. 57, 5 pp.416-428.

Russell, J.A. & Ward, L.M. (1982) Environmental Psychology. Annual Review of Psychology. 33 pp.651-688

Saegert, S. & Winkel, G.H. (1990) Environmental Psychology. Annual Review of Psychology. 41 pp.441-477.

Stokols, D. (1978) Environmental Psychology. Annual Review of Psychology. 29, pp.253-295

Stokols, D & Altman, I. (Eds.) (1987) Handbook of Environmental Psychology. New York, John Wiley.

Winkel, G.H. (1987) Implications of Environmental context for Validity Assessments. In D.Stokols & I.Altman (Eds.) op. cit.